

El Rol de la Demanda Interna y la Inversión Pública en el Crecimiento Económico y la Pobreza a Nivel Departamental en Bolivia

Álvaro Céspedes Tapia

Universidad Mayor de San Simón

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4268-9135>

Email: alvarocest@gmail.com

Recepción: 12 de septiembre del 2025

Aceptación: 05 de diciembre del 2025

Resumen: Ante la disyuntiva del rol efectivo o la importancia de la inversión pública o privada y la demanda interna o externa en el desarrollo del país, el presente estudio busca estimar los efectos de los componentes de la demanda interna y la demanda externa, además de otras variables de control, en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza extrema a nivel departamental entre 2006 y 2022 en Bolivia mediante modelos VEC y de datos de panel. Los primeros modelos develan empíricamente un efecto crowding-in o de complementariedad entre la inversión pública y privada en el periodo de estudio, además de la mayor significancia (agregada) de los componentes de la demanda interna para apuntalar el crecimiento económico nacional. Aunque de acuerdo con las incidencias y estadísticas de exportaciones; en Santa Cruz, Tarija y Potosí, se infiere un peso preponderante de la demanda externa para impulsar el crecimiento regional. Respecto a los modelos en panel, estos evidencian que la expansión de los componentes de la demanda interna como la inversión total y el gasto público, tuvieron efectos significantes en la reducción de la pobreza extrema de la mayoría de los departamentos. No obstante, según los resultados desagregados del modelo y el análisis de correlaciones cruzadas, en algunos casos como en Tarija y Beni, si bien la pobreza estaría afectada por los componentes de la demanda interna, shocks en la demanda externa serían más relevantes para explicarla. Asimismo, se evidenció que solo la inversión productiva y en infraestructura (agregadas) y no así la inversión social y multisectorial, tuvieron efectos significantes en la reducción de la pobreza. Estos dos tipos de inversión no tendrían un norte claro o un carácter anticíclico para afectar a esta variable.

Clasificación JEL: E51, G28, H54, C23, C33

Palabras clave: Crecimiento Económico, Pobreza, Inversión Pública, Modelo de Corrección de Error, Modelos de Datos de Panel.

Licencia: Cc By

Tipo de Licencia: Attribution 4.0 International

Referencia: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

The Role of Domestic Demand and Public Investment in Economic Growth and Poverty at The Departmental level in Bolivia

Abstract: Faced with the dilemma of the effective role or importance of public or private investment and domestic or external demand in the country's development, this study seeks to estimate the effects of the components of domestic and external demand, in addition to other control variables, on economic growth and extreme poverty reduction at the departmental level between 2006 and 2022 in Bolivia using VEC and panel data models. The former models empirically reveal a crowding-in or complementarity effect between public and private investment during the study period, in addition to the greater (aggregate) significance of domestic demand components in supporting national economic growth. However, based on the incidence and export statistics, a predominant role of external demand in driving regional growth is inferred in Santa Cruz, Tarija, and Potosí. Regarding the panel models, they show that the expansion of domestic demand components, such as total investment and public spending, had significant effects on reducing extreme poverty in most departments. However, according to the disaggregated results of the model and the cross-correlation analysis, in some cases, such as Tarija and Beni, while poverty was affected by domestic demand components, shocks to external demand were more relevant in explaining it. Furthermore, it was shown that only productive and infrastructure investment (aggregate), and not social and multisectoral investment, had significant effects on poverty reduction. These two types of investment did not have a clear direction or a countercyclical nature in affecting this variable.

JEL classification: E51, G28, H54, C23, C33

Keywords: Economic Growth, Poverty, Public Investment, Error Correction Model, Panel Data Models.

Introducción

Con el modelo neoliberal implementado después de la crisis de hiperinflación de mediados de los años ochenta¹, se redujo al mínimo la intervención estatal en la economía y se liberalizaron los mercados laborales, de bienes, de crédito, de divisas y de servicios, entre los más importantes. Se implementaron una serie de medidas basadas en lo posterior en las reformas de primera y segunda generación del consenso de Washington de 1989. Las cuales, si bien lograron consolidar el control de la inflación y reducir el déficit fiscal en base a grandes recortes del gasto público, también representaron durante décadas un gran costo económico - social para el Estado.²

Asimismo, se realizó un proceso de capitalización (o privatización en la práctica) de las principales empresas públicas: Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), que fue llevada adelante bajo el argumento de que estas se hallaban en una situación de estancamiento, que eran deficitarias y tenían serias dificultades para cumplir con los compromisos de deuda adquiridos en años anteriores. No obstante, esta fue una de las medidas más perniciosas en la historia económica contemporánea de Bolivia, debido a que el cincuenta por ciento del patrimonio de estas empresas (incluyendo a YPFB, que en ese entonces generaba importantes ingresos fiscales para el país) fueron subastados a empresas transnacionales a precios irrisorios (muy por debajo de su valor de mercado), además de concederles la administración de estas. En términos de resultados macroeconómicos, el crecimiento económico fue reducido e inestable, se aumentó la pobreza y la desigualdad y, no se llegó a generar empleo de manera masiva como propugnaba uno de los objetivos de las reformas.³

¹ Después de la crisis económica, deuda y la hiperinflación de mediados de los años ochenta (1982 a 1985), en agosto de 1985 el gobierno de turno (de Víctor Paz Estensoro), promulgó un paquete de medidas según los lineamientos exigidos para la asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) plasmados en el Decreto Supremo (D.S.) N° 21060, que dio lugar al nacimiento de la denominada Nueva Política Económica (NPE), basada en la liberalización a ultranza del mercado a un alto costo social (Banco Central de Bolivia, 2018).

² Posteriormente, en busca de consolidar el modelo neoliberal, se aprobaron las Leyes de Administración y Control Gubernamentales (Ley SAFCO, julio de 1990), de Inversiones (septiembre de 1990), de Privatización (abril de 1992), de Bancos y Entidades Financieras (abril de 1993), de Participación Popular (abril de 1994), de Capitalización (mayo de 1994) de las principales empresas estatales, de Reforma Educativa (julio de 1994), de Hidrocarburos (abril de 1996), del Sistema de Pensiones (noviembre de 1996), el Código de Minería (marzo de 1997) y el Código Tributario (agosto de 2003).

³ Asimismo, los impuestos pagados por las empresas capitalizadas no llegaron a compensar la pérdida de ingresos fiscales que anteriormente reportaban las empresas públicas; en tanto que las utilidades generadas fueron repatriadas a las casas matrices de los inversionistas extranjeros. En cuanto a las tarifas de los servicios básicos, estas fueron incrementadas arbitrariamente en línea con la liberalización de los mercados.

En 2006 con la asunción al poder de un nuevo gobierno de corte Progresista, comenzó la aplicación del nuevo Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), dando un cambio de timón al rol del Estado en la economía, devolviéndole el protagonismo en el desarrollo económico y adoptando a la vez un enfoque de crecimiento endógeno. Cabe apuntar que el nuevo modelo económico identifica dos pilares: los sectores estratégicos generadores de la mayor parte del excedente económico y los sectores generadores de ingresos y empleo. Dentro del primer grupo, se tiene a cuatro sectores estratégicos: hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales; y el segundo estaría conformado por la industria manufacturera, turismo, vivienda, desarrollo agropecuario y otros. Bajo este escenario, el Estado asume un rol redistribuidor para transferir los recursos de los sectores excedentarios a los generadores de empleo e ingreso.

Asimismo, el nuevo modelo busca una mayor reproducción (ampliada) del capital, a través de los proyectos de industrialización dirigidos de manera directa por entidades estatales, una mayor inversión pública en infraestructura, productiva y social, además de la creación de mecanismos de mayor articulación e impulso a la inversión privada. Y entre las medidas de política más importantes implementadas desde 2006 se tiene la nacionalización de las empresas estratégicas del país. Esto con el objetivo de maximizar la generación de excedentes económicos, su apropiación y distribución hacia otros sectores productivos; la expansión sostenida de la inversión pública; y la implementación de políticas de protección social y redistribución de ingresos.

Los mayores niveles de inversión pública permitieron acrecentar la infraestructura vial y productiva, dotar de más y mejores servicios básicos a la población, e impulsar la industrialización de los recursos naturales mediante la creación de complejos productivos en sectores como los de hidrocarburos, minería y electricidad. Los fondos necesarios fueron principalmente de origen interno y a través de créditos (autorizados mediante Ley) a las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE) por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), rompiéndose así la dependencia al financiamiento externo. De esta manera, se presentaron importantes avances en la industrialización del gas natural (principal hidrocarburo del país), se construyeron las Plantas Separadoras de Líquidos (PSL) de Río Grande en Santa Cruz y Carlos Villegas en Tarija. Con lo cual se

logró la autosuficiencia en el abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y los excedentes para su exportación a Paraguay, Perú, y potencialmente a Brasil y Argentina, además de la generación de insumos para la industria petroquímica. Dentro de esta última, aunque con algunas intermitencias se destaca la producción de fertilizantes en la Planta de Urea y Amoniaco de Cochabamba, base para potenciar el desarrollo agrícola en Bolivia.

Pero surge la interrogante fundamental de que si este tipo de inversiones (particularmente la inversión pública productiva y en infraestructura) contribuyen de manera eficiente y eficaz a ampliar las posibilidades de crecimiento en el largo plazo. En este sentido, el objetivo del presente documento es realizar una aproximación empírica para determinar los efectos de la demanda interna y la inversión pública en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza departamental en Bolivia en el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo.

Aunque los estudios que analizan empíricamente los efectos de la inversión en la pobreza son menores en número, en contraste son abundantes los estudios y la literatura sobre la relación entre demanda interna, inversión pública, crowding-out o crowding-in y crecimiento económico. Por ejemplo, Alarcón (2020) citando Aschauer (1989): “sostiene la existencia de dos efectos directos: i) la inversión pública incrementa el stock de capital y la productividad de las empresas, y ii) este tipo de gasto público emplea recursos que podrían ser utilizados para financiar la inversión privada, por lo que se genera un efecto crowding-out” (p.1).

No obstante, Levine y Renelt (1992) en base a la evidencia internacional, señalan que la relación entre la inversión y el crecimiento económico es de largo plazo y es la más fuerte, respecto a otros componentes de la demanda agregada. Por su parte, “Khan y Kumar (1997), utilizando una muestra de 95 países en vías de desarrollo, llegaron a constatar que la inversión pública y privada, son un determinante del crecimiento a largo plazo” (Banco Central de Bolivia, 2018, p. 177). Los estudios más recientes para el país como los de Valdivia y Carlo (2021), Bolívar y Ugarte (2015), Humerez (2014) coinciden en la existencia de efectos tipo de crowding-in entre en la relación de la inversión pública y privada y, el crecimiento económico en Bolivia.

Para cumplir con este marco de análisis y el objetivo de investigación, en el siguiente acápite (sección 2) se profundizará la literatura reciente referida al tema. En la sección 3 se describirá mediante hechos estilizados, la evolución de la

demanda interna, demanda externa, así como la pobreza y sus determinantes a nivel departamental, posteriormente se detallará la evolución de los componentes de la inversión bruta y la inversión pública por subsectores. En la sección 4, se expondrán los modelos para determinar los efectos de largo plazo de la inversión pública y privada en el crecimiento económico. Finalmente, en la sección 5 se expondrán los efectos de la demanda interna, demanda externa y otras variables de control en la pobreza departamental del país, para posteriormente abordar las conclusiones más relevantes de la investigación en la sección 6.

2. Revisión de la Literatura

Durante el siglo XIX y la primera mitad del XX diversas posturas neoclásicas no aceptaban el rol ni la resiliencia de la demanda interna y la inversión pública como determinantes fundamentales para lograr un mayor desarrollo económico y reducir la pobreza de los países. Y si bien los modelos de crecimiento endógeno se abrieron a otros determinantes complementarios a la oferta, estos todavía no le dieron el protagonismo actual que tienen los componentes del gasto y, las políticas de demanda para apuntalar el desarrollo económico de los países. Es a partir de Kalecki (1971), en base a fundamentos microeconómicos, que recién se acepta el rol de la demanda interna como determinante del crecimiento económico y, que la redistribución del ingreso es fundamental para crecer a tasas más altas.

Así también, trabajos de Richard Kahn, Nicholas Kaldor, Joan Robinson, Piero Sraffa y Luigi Pasinetti, renombrados postkeynesianos, mantuvieron una dura crítica a la postura de los modelos neoclásicos de crecimiento, principalmente por sus supuestos. Trabajos más recientes de autores que pertenecen a una corriente heterodoxa como Blecker (2000) y Palley (2002) proponen la importancia de la demanda interna como alternativa a la demanda externa para promover el crecimiento. (Bolívar y Ugarte, 2015, p. 9-10)

De acuerdo con la literatura reciente del crecimiento, existe una sólida evidencia empírica sobre la importancia de la inversión pública como determinante y catalizador de la expansión económica tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Se debe considerar que los canales de transmisión de la inversión pública de capital al crecimiento son diversos; en el corto y mediano plazo, la inversión genera crecimiento económico al impulsar la demanda agregada, y en el largo plazo, el efecto de

la inversión pública se trasmite a través de la oferta agregada y la estructura económica. Por su parte, dado que la inversión de capital provoca cambios tecnológicos esta permite:

El desarrollo de mayor capacidad productiva, e incentiva la reasignación de recursos económicos hacia los sectores más productivos (Jiménez y Manuelito, 2013. Así De Long y Summers (1991) muestran evidencia de que lo más importante es la inversión en equipos, resultado que fue confirmado por Salai-Martín (1997). Easterly y Rebelo (1993), por su parte, encontraron que únicamente la inversión en transporte y comunicaciones se halla estrechamente relacionada con el crecimiento. (Banco Central de Bolivia, 2018, p. 177)

En contraste, otros autores como Aschauer (1989) analizan el impacto de la inversión pública (aproximada por el gasto de capital del gobierno) sobre la inversión privada en el marco de la Teoría Neoclásica del Crecimiento Económico, encontrando evidencia de un efecto neto que depende de dos fuerzas contrapuestas: i) la inversión pública incrementa el ratio de la acumulación de capital nacional y mejora la productividad marginal de los factores productivos, y ii) el gasto de capital emplea recursos que podrían ser utilizados para financiar inversión privada (Alarcón, 2020).

En la última década a nivel mundial, la mayoría de las economías avanzadas han financiado sus incrementos de capital (inversión) principalmente mediante el ahorro doméstico, ya que una elevada dependencia del ahorro externo puede aumentar la vulnerabilidad macroeconómica. En el caso de América Latina y el Caribe, los niveles de inversión todavía son bajos, por lo que existe una dependencia relativa del ahorro, financiamiento externo y de la inversión extranjera privada (Serebrisky et al., 2015). En este marco, surge la disonancia de quien debe impulsar la inversión (el sector público o el privado) para una óptima acumulación de capital físico en el largo plazo. No obstante, en los últimos años existe un consenso internacional de que más que una discusión de quién debe llevar la dirección, el enfoque debería centrarse en las posibilidades de complementación y sinergias entre ambos tipos de inversión.

En el ámbito nacional diversos estudios para Bolivia dan cuenta de que la “inversión privada nacional y extranjera, se complementan e incluso se catalizan con la inversión pública, y fortalecen el crecimiento al aportar

con la modernización de la infraestructura productiva en sectores tales como energía, minería e industria” (Banco Central de Bolivia, 2018, p. 176).

Por su parte, Humérez (2014), mediante modelos de Corrección de Errores (VEC, por sus siglas en inglés) y modelos de Vectores Autoregresivos Bayesianos (BVAR), expone evidencia de que la demanda interna es el principal determinante del crecimiento en Bolivia, tanto en el corto como en el largo plazo. Asimismo, Bolívar y Ugarte (2015) encuentran evidencia empírica mediante Modelos de Vectores Autorregresivos Estructurales (SVAR)⁴ de que la demanda interna es el principal determinante del crecimiento, y dentro de esta la demanda interna privada tendría un mayor efecto sobre el PIB, en términos de elasticidad. Sin embargo, sus resultados también señalan que la demanda interna pública si es efectiva para dinamizar la actividad económica, incluso por encima de la demanda externa.

Valdivia y Carlo (2021) también develan complementariedad e impacto positivo del capital público/privado sobre el crecimiento en Bolivia. En su estudio desde una perspectiva sectorial para la agricultura, construcción, hidrocarburos, energía, industria y minería, demuestran efectos crowding-in en todos los sectores. Destacando el efecto más significativo en el sector de hidrocarburos.

Por otro lado, respecto de las políticas y la inversión pública para reducir la pobreza Bolívar y Ugarte (2015), hallan evidencia mediante métodos de emparejamiento (Matching) de que las transferencias monetarias condicionadas (como el Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy y Renta Dignidad) del Estado a través de su rol redistribuidor, tuvieron efectos significativos en la reducción de la pobreza moderada y extrema del país.

3. Hechos Estilizados Acerca del Rol de la Inversión Pública, Demanda Interna, Crecimiento y Pobreza a Nivel Departamental en el Marco del MESCP

3.1. Incidencias de la demanda interna y externa en el crecimiento de Bolivia

Entre 2006 y 2022, la incidencia de la demanda interna en el crecimiento del PIB (3,9% en promedio) fue altamente sostenida. Esto con excepción del año 2020, pues debido a la pandemia del Covid -19 hubo restricciones a la movilidad de las personas, por tanto, también a la ejecución de la inversión física e incluso

⁴ Con una identificación estructural del tipo desarrollado por Blanchard y Perotti (2002)

al gasto de consumo. Por otra parte, la demanda externa llegó a representar una incidencia promedio negativa en la expansión económica de los últimos 16 años [-0,3 puntos porcentuales(pp), Figura 1].

Figura 1
Incidencia de la Demanda Interna y Externa en el Crecimiento del PIB
 (En porcentaje y pp)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Figura 2
Incidencia de los Componentes de la Demanda Interna en el Crecimiento del PIB
 (En pp)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE.

Precisando, la incidencia de la demanda interna en la expansión económica promedio entre 2006 y 2002 (3,9%) fue de 4,2pp; mayor en 0,8pp a la incidencia reportada en la media de crecimiento de 1991 a 2005 (3,5%). Dentro de la demanda interna, después de la incidencia natural del consumo privado (2,7pp de incidencia promedio), la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) fue uno de los componentes con mayor contribución (1,1pp) al crecimiento económico del último periodo (Figura 2).

Para conocer la evolución de esta variable a nivel local, se estimó de manera ad hoc la demanda interna departamental mediante la multiplicación de su agregado nacional por un factor de participación de cada departamento en el agregado de inversión y gasto público total (fuente VIPFE y MEFP, respectivamente) e inversión privada (aproximado por crédito departamental).⁵ Mediante este ejercicio se pudo verificar que crecimientos significativos de la demanda interna de todos los departamentos, excepto Beni, estarían fuertemente influenciados por la expansión de la inversión pública. Denotando, además, que desde 2017 cuando la ejecución de la inversión pública comenzó a caer de manera significativa, el gasto público y la inversión privada habrían amortiguado y corregido contracciones de demanda interna (Figura 3a y 3b).

Figura 3
Demanda Interna e Inversión Pública Departamental
 (En miles de Bs de 1990)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP).

⁵ Previamente todos los montos fueron deflactados por el deflactor de la FBCF nacional del PIB por tipo o gasto.

Cabe puntualizar que el año 2020, debido a las restricciones de movilidad (segundo y tercer trimestre) por la crisis sanitaria del Covid-19, prácticamente todos los componentes de la demanda interna, pero principalmente la inversión agregada (FBCF total) habrían tenido una incidencia negativa en el crecimiento económico. Hecho que también se vio reflejado a nivel departamental.

En los casos de Santa Cruz, Tarija y Potosí, se infiere un mayor efecto de la inversión privada dentro la demanda interna y un peso más preponderante de la demanda externa para impulsar el crecimiento regional. Esto debido al impulso de las exportaciones relacionadas con las actividades de agroindustriales, hidrocarburos (gas natural) y minería, respectivamente. Según estadísticas departamentales y el índice del PIB externo relevante para Bolivia (PIB - ER), las exportaciones de estos departamentos en el último trimestre de 2020 habrían amortiguado la caída del PIB por la crisis sanitaria de ese entonces (Figura 4). Asimismo, se denota una incidencia positiva de la demanda externa neta en ese año, por un efecto estadístico de las enormes importaciones⁶ (de bienes de consumo e insumos intermedios para la industria) en el saldo comercial. Analizando más a detalle, el importante crecimiento de la inversión nacional (aproximada FBCF total) desde 2006, se evidencia que esto respondería fundamentalmente al significativo aumento de la inversión pública (aproximada por FBCF pública), asumiendo está un rol

Figura 4

*Exportaciones a Nivel Departamental e Índice del PIB Externo Relevante
(En miles de Bs de 1990 e índice PIB-ER base 100=2013)*

a) Exportaciones reales por departamento

b) Índice PIB-ER

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE y el Banco Central de Bolivia (BCB).

⁶ Las cuales se concentraron casi exclusivamente en insumos médico los dos últimos trimestres.

preponderante en el marco del MESCP. En efecto, en el periodo 2006-2022, la incidencia del crecimiento de la inversión pública respecto a la expansión del total de la inversión llegó a representar más de 2/3 (4,5%) del crecimiento medio de dicha variable, siendo su contribución superior en 3,4pp a la del promedio del periodo neoliberal (1,1% de 1990-2005). Por su parte la incidencia de la inversión privada (aproximada por FBCF privada), en los mismos periodos, se redujo en más de 2,4pp, pasando de 4,5% de incidencia en la expansión de la inversión de 1990 a 2005 a 2,1% entre 2006 y 2022. No obstante, se denota una tendencia decreciente la tanto de la inversión pública como la privada en los últimos años, acentuada por la crisis sanitaria del Covid-19 el año 2020 (Figuras 5a y 5b).

Figura 5

Evolución de la Incidencia de la Formación Bruta de Capital Pública y privada en el Crecimiento del PIB (En % y pp)

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del INE.

3.2. Evolución de la inversión pública sectorial y la importancia de la inversión en infraestructura y productiva

Con la implementación del MESCP la inversión pública total se multiplicó 6,6 veces, trepando de un promedio de Bs3.072 millones entre 1990 a 2005 a Bs20.216 entre 2006 y 2022 (Figura 6). En este marco, la evolución de la inversión pública y sus componentes sectoriales, denotan la importancia de los volúmenes de inversión en infraestructura, productiva, social y multisectorial para impulsar la actividad económica y reducirla pobreza del país. Teórica y empíricamente en

el corto y largo plazo los dos primeros tipos de inversión tendrían una importante relación con la expansión del PIB. En cambio, se esperaría que la inversión social y multisectorial tengan una mayor relación con la reducción de la pobreza.

Figura 6
Evolución de la Inversión Pública por Componente Sectorial
(En millones de Bs)

Fuente: Elaboración propia en base a datos disponibles del VIPFE y MEFP.

Figura 7
Relaciones Entre de la Expansión de la Inversión Pública Agregada de Infraestructura y Productiva y el Crecimiento Del PIB
(Variaciones en porcentaje y valores entre -1 y 1)

a) Crecimientos de la inversión pública agregada de infraestructura y productiva del PIB (Variaciones en porcentaje)

b) Correlograma cruzado del crecimiento de la inversión sectorial y el PIB (Valores entre -1 y 1)

Fuente: Elaboración propia en base a datos disponibles del VIPFE, MEFP e INE.

En efecto, estadísticamente, se denota una fuerte correlación entre la expansión del agregado de inversión pública en infraestructura y productiva con respecto al crecimiento del PIB. Realizando correlaciones cruzadas de sus crecimientos en términos reales, se verifica una alta correlación de t en t (correlación contemporánea de 0,6 en el periodo cero) y una capacidad predictiva o de anticipación significativa, hasta en 2 años (Figura 7a y 7b).

Con relación a la inversión en el sector productivo (que comprende a los subsectores de agropecuario, energía, minería, industria y turismo e hidrocarburos), esta tuvo un comportamiento ascendente entre 2006 y 2022 (Figura 6), alcanzando un promedio Bs 6.243 millones, multiplicando 10,5 veces el promedio veces el promedio registrado entre 1990 y 2005 (Bs 594 millones, Cuadro 1).⁷

Con la nacionalización de los hidrocarburos y el sector eléctrico (2006 y 2009), el Estado recuperó su capacidad de intervención y gestión en los procesos productivos de estos sectores estratégicos a través de YPFB y ENDE (respectivamente) para un mejor aprovechamiento de sus recursos naturales y el inicio de un proceso gradual de consolidación industrial de los mismos (Rotwerd et al., 2019). Asimismo, con la estatización de los principales complejos mineros, las regalías del sector alcanzaron a más de \$us1.500 millones, entre 2006 y 2022. Cabe señalar que el complejo minero-metalúrgico contribuirá a la industrialización del estaño y otros minerales como el zinc en diferentes puntos de la geografía nacional.

En este sentido, la construcción del horno de fundición de estaño Ausmelt en la Empresa Metalúrgica Vinto (Oruro) permitió una importante ampliación de la capacidad de procesamiento de estaño metálico. El Complejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni en el departamento de Potosí permitirá la producción de cloruro de potasio, carbonato de litio, baterías y derivados. El Complejo Siderúrgico del Mutún (en construcción en el departamento de Santa Cruz) producirá hierro esponja y piezas laminadas semiterminadas de acero, lo que impulsaría aún más a otros sectores como el de la construcción. A lo anterior se añade el establecimiento de diversas empresas estatales productivas generadoras de valor agregado en productos lácteos, almendras, azúcar, apicultura, semillas y otros.⁸

⁷ Y llegando a representar más del 3% del PIB. Cabe recordar que en periodos anteriores y específicamente entre 1990 y 2005, este tipo de inversión tan solo representa un promedio de 1% del PIB

⁸ Por otro lado, otro de los mecanismos más importantes para la redistribución del excedente económico a la población más vulnerable, ha sido las transferencias monetarias condicionadas. En este sentido, el Bono Juancito Pinto, tiene como objetivo motivar la permanencia educativa y contribuir a la reducción de la tasa de abandono escolar; la Renta Dignidad, por su parte, busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de 60 años; y el Bono Juana Azurduy, consistente en el pago de prestaciones a las madres gestantes por la realización de sus controles prenatales y de sus niñas(os) hasta los dos años.

Entre 2006 y 2022, la recuperación de las empresas estratégicas en el sector eléctrico viabilizó la inversión de más de \$us2.500 millones en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; y la ampliación del servicio básico de electricidad hasta alcanzar una cobertura nacional mayor al 90%. Asimismo, se está potenciando la capacidad de generación de energía hidroeléctrica, termoeléctrica y energías alternativas (eólica y solar, entre otras) para exportar los excedentes hacia diferentes países de la región y convertir a Bolivia en el centro energético de Sudamérica.

Tabla 1
Componentes de la Inversión en Infraestructura y Productiva
(En millones de Bs, promedios anuales y veces)

PERIODO/SECTOR	Prom. 1990-2005	Prom. 2006-2022	Incremento Prom.(veces)	Total 2006-2022
PRODUCTIVOS	594	6,243	10.5	106,135
AGROPECUARIO	242	1,240	5.1	21,086
ENERGIA	134	1,941	14.4	33,005
MINERO	19	701	36.5	11,922
INDUSTRIA Y TURISMO	22	588	26.2	9,997
HIDROCARBUROS	176	1,772	10.1	30,125
INFRAESTRUCTURA	1,156	7,207	6.2	122,519
TRANSPORTES	1,079	6,501	6.0	110,516
COMUNICACIONES	22	384	17.3	6,520
RECURSOS HIDRICOS	55	323	5.8	5,483

Fuente: Elaboración propia en base a datos disponibles del VIPFE, MEFP e INE.

Desde 2006 el sector en el que más se concentró la inversión pública fue el de infraestructura, alcanzando un promedio de Bs 7207 millones por año, que representa 6,2 veces lo observado entre 1990-2005. Esto habría apuntalado las posibilidades de crecimiento del aparato productivo del país, materializándose a través de la ampliación de la Red Vial Fundamental (que comprende la red de carreteras y vías para la integración interdepartamental del país), la expansión de la inversión en recursos hídricos (sistemas de riego y cuencas) y telecomunicaciones no solo en los departamentos del eje (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) sino también en área rurales y los departamentos más alejados como Pando, Beni y Potosí (Cuadro 1).

3.3. Pobreza, desempleo, desigualdad, indicadores sociales, inversión social y multisectorial en el país

Las políticas redistributivas destinadas a reducir la pobreza y desigualdad implementadas desde 2006, se habrían efectivizado a través de la implementación de

diversos programas de transferencias monetarias no condicionadas y condicionadas como la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad) el Bono Juancito Pinto (BJP) y el Bono Juana Azurduy (BJA), asimismo la inversión social y multisectorial habría coadyuvado a ese objetivo. En efecto, estas las políticas, repercutieron en el logro de mejores indicadores sociales, entre los que se destacan la menor desigualdad de ingresos, reducción de la deserción escolar (en educación), disminución de la mortalidad infantil y la prevalencia de enfermedades diarreicas agudas en la población menor a 5 años y una importante reducción de los niveles de pobreza extrema.

Uno de los resultados más importantes de los programas de trasferencias monetarias y de la expansión vertiginosa de la inversión social y multisectorial desde 2006 fue la importante reducción de la pobreza extrema que en 2005 sobrepasaba el 36% (36,7%), reduciéndose a 11,1% en 2021 (último dato disponible en el INE). De esta manera, más de 1,5 millones de personas salieron de pobreza extrema tanto en el área urbana como en el área rural. Esto también se vio reflejado en los indicadores de concentración del ingreso, por lo cual la evolución del Índice Gini para Bolivia muestra que la desigualdad de ingresos ha experimentado una

Figura 8
Pobreza Extrema, Tasa Desempleo y Reducción de la Desigualdad en Bolivia
 (En porcentaje y puntos)

Fuente: Elaboración propia en base a datos disponibles del INE.

Nota: Los datos de la tasa de desempleo abierta urbana se extrajeron de la Encuesta Continua de Hogares 2003 - 2004, Encuesta de Hogares 2005 - 2017. A partir de 2016, se considera el promedio ponderado del desempleo trimestral de la Encuesta Continua de Empleo (ECE).

caída en 18 puntos entre 2005 (0,60) y 2021 (0,42); comportamiento similar al observado tanto en el área urbana como en el área rural del país (Figura 8a y 8b).

Respecto, al desempleo urbano, este registró una tendencia decreciente hasta llegar a 4,7% en 2022, menor en 2,5pp respecto a la tasa de 2005. No obstante, cabe apuntar que en 2020 el desempleo se incrementó significativamente como efecto directo de las restricciones de movilidad y la crisis sanitaria del Covid-19 (Figura 8c). Tanto en el caso de esta última variable como en el Índice de Gini, lastimosamente el INE no publica la data para todos los departamentos, por lo cual no se puede realizar ejercicios empíricos y realizar una comparación a nivel local de estos indicadores.

A nivel regional el indicador de pobreza extrema estaría afectado por el nivel de ingresos, años promedio de escolaridad, indicadores de salud, inflación, desigualdad, desempleo, exportaciones, niveles de inversión total y gasto público departamental, entre otras variables. Según los datos disponibles a 2021 del INE, Santa Cruz registraría la menor pobreza extrema (3,3%) y Potosí la mayor (29,8%). No obstante, en todos los departamentos se observa un patrón descendente de la pobreza en los últimos años, excepto en Pando donde el indicador aumentó en 2021 (19,4%). En el caso del ingreso medio departamental, se observa una tendencia creciente en consonancia con la reducción de la pobreza extrema (Figura 9).

Figura 9

*Pobreza Extrema e Ingreso Medio Real a Nivel Departamental
(En porcentaje y Bs de 1990)*

Fuente: Elaboración propia ⁹³base a datos disponibles del INE.

Cabe hacer notar que en los años (2016 y 2017) en los que los ingresos fiscales del país comenzaron a ser significativamente mermados por la reducción de precios de los principales productos de exportación (entre ellos el gas natural), se presentó un rebote o descenso temporal del ingreso e incremento de la pobreza en casi todos los departamentos, con excepción de Santa Cruz y Cochabamba. A eso se sumó el efecto de las sequías que afectaron los ingresos rurales en los departamentos del altiplano en 2016. En el caso del Beni, en 2017 la economía de este departamento fue duramente golpeada por registros históricos de inundaciones, lo cual también se reflejó en algunos indicadores de salud.

Con relación a la demanda interna departamental aproximada por los componentes de inversión total y gasto público, en la mayoría de los departamentos se observa una importante correlación contemporánea (igual o mayor en magnitud a $-0,5$). No obstante, existiría una baja relación negativa (correlación cruzada contemporánea menor a $-0,5$) entre esta y la pobreza extrema en los departamentos de Tarija y Beni. En estos casos, se deduce que la incidencia de otros componentes de demanda (como el consumo privado y la demanda externa) serían mucho más determinantes para la reducción de la pobreza en el corto plazo (Figura 10).

Figura 10

Relación de la Pobreza con la Expansión de la Demanda Interna Aproximada por los Componentes de Inversión Total y Gasto Público
 (Correlaciones cruzadas a 2 periodos, valores de -1 a 1)

Fuente: Elaboración propia en base a datos disponibles del VIPFE, MEFP e INE.

Respecto a las mejoras en educación, como resultado de la mayor inversión y las mayores transferencias monetarias condicionadas (como el Bono Juancito Pinto), todos los departamentos exponen una clara tendencia ascendente en la tasa de escolaridad. En 2021 (último dato disponible) se registra un promedio de escolaridad de entre 9 a 10 años en los valles y 10 a 11 en los llanos, respectivamente. El comportamiento sería más heterogéneo entre Oruro, La Paz (que registran un promedio mayor a 10,5 años) y Potosí cuyo promedio de escolaridad apenas supera los 8 años (Gráfico 11). Este último indicador reflejaría una alta relación negativa con la incidencia de la pobreza extrema en este departamento.

Figura 11

Años Promedio de Escolaridad de La Población de 19 Años o más por Departamento (En años)

Fuente: Elaboración propia en base a datos disponibles del INE.

Por otro lado, se devela que la inversión en salud dirigida a la población más vulnerable tuvo mejores resultados en los departamentos del altiplano y los valles. En este grupo, la prevalencia de enfermedades diarreicas agudas (IDAs) tiene una tendencia descendente. En contraste en los llanos, la prevalencia de este tipo de enfermedades en niños menores a 5 años muestra patrones más heterogéneos con un incremento significativo el año 2017 (Figura 12).

Figura 12
Prevalencia de la IDAs por departamento
(Niños menores de 5 años con IDAs, por cada 1000 habitantes)

Fuente: Elaboración propia en base a datos disponibles del INE.

Respecto a los niveles de precios y su efecto en el poder adquisitivo de los departamentos (aproximados por los IPC's de las conurbaciones metropolitanas), se observa una volatilidad excesiva en los precios al consumidor en Tarija y Pando. Con antecedentes de altas tasa de inflación entre 2015 y 2018, en el primer departamento y, 2018 y 2021 en el segundo, para después mostrar caídas abruptas en sus niveles de precios. Sin embargo, más que por presiones de la demanda interna, se asume que esto estaría explicado, por el efecto de la distorsión de precios en la frontera con Argentina en el caso de Tarija y en la frontera con Brasil en el caso de Pando (Figura 13). Los niveles de inflación bajos de los últimos años, con tasas menores

a 3% en promedio, entre 2018 y 2022 en todos los casos (excepto Pando) hacen suponer un efecto relativamente bajo en los niveles de ingresos y la pobreza en la mayoría de los departamentos.

Figura 13
 Índice de Precios al Consumidor Nivel Departamental - Metropolitano
 (Variación anual en %)

Fuente: Elaboración propia en base a datos disponibles del INE.

Examinando la inversión en el sector social, entre 2006 y 2022, se puede resaltar que la misma más que se quintuplicó respecto al periodo neoliberal (de Bs1.141 millones en promedio de 1990 a 2005 a Bs5.791 millones en el último periodo). Cabe destacar los importantes impulsos en todos los subsectores de este tipo de inversión en los últimos 17 años⁹, pero sobre todo en Salud y Seguridad Social y, Urbanismo y Vivienda (Cuadro 2). En este último caso destacaría el programa de vivienda social que tuvo importantes avances en todos los departamentos

Por su parte, la inversión multisectorial¹⁰ también expuso una importante expansión en los últimos diecisiete años (con un promedio anual de Bs 975 millones frente a Bs 182 millones del periodo 1990 a 2005, ver Cuadro 2). En este caso se destacan los importantes proyectos de modernización de los sectores de defensa nacional, justicia y policía, además de recursos naturales y medio ambiente. Si revisamos la relación de la inversión social y multisectorial agregada con la pobreza extrema, si bien en los últimos periodos se intuye una relación inversa (Figura 14a), no obstante, realizando una inspección más robusta mediante correlaciones cruzadas en una muestra disponible de 11 años,

⁹ Con una mayor aceleración desde 2010.

¹⁰ La inversión multisectorial comprende los subsectores de comercio y finanzas, administración general, defensa nacional, justicia y policía, recursos naturales y medio ambiente y multisectorial (propiamente dicha).

Tabla 2
Evolución de la Inversión Pública Social por Subcomponente
(En millones de Bs y crecimiento en porcentaje)

PERIODO/SECTOR	prom. 1990-2005	prom. 2006-2022	incremento prom. (veces)	total 2006-2022
SOCIALES	1,141	5,791	5.1	98,445
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	129	1,166	9.0	19,826
EDUCACION Y CULTURA	200	1,543	7.7	26,224
SANEAMIENTO BASICO	163	1,131	6.9	19,225
URBANISMO Y VIVIENDA	154	1,701	11.1	28,910
DEPORTES	nd	251	nd	4,261
MULTISECTORIALES	182	975	5.4	16,579
COMERCIO Y FINANZAS	nd	64	nd	1,080
ADMINISTRACION GENERAL	nd	113	nd	1,918
JUSTICIA Y POLICIA	nd	137	nd	2,325
DEFENSA NACIONAL	nd	205	nd	3,489
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	nd	91	nd	1,551
MULTISECTORIAL	nd	271	nd	4,615

Fuente: Elaboración propia en base a datos disponibles del VIPFE y MEFP.

se puede advertir que la relación estadística no es la deseada teóricamente, debido a la presencia de correlaciones cruzadas positivas. Las mismas son contemporáneas y hasta dos periodos adelante, entre ambas variables, lo que hace suponer proclividad de este tipo de inversión. Es decir, esta inversión viene rezagada y no tiene un carácter anticíclico o más bien recién se incrementa después de que los niveles de pobreza ya han subido (Figura 14b) y no de forma inversa.

Figura 14

Relaciones Entre de la Expansión de la Inversión Pública Agregada Social y Multisectorial y la Pobreza Extrema

(En porcentaje y valores entre -1 y 1)

a) Crecimientos de la inversión pública agregada social y multisectorial y la pobreza extrema (En porcentaje)

b) Correlograma cruzado del crecimiento de la inversión sectorial y la pobreza (Valores entre -1 y 1)

Fuente: Elaboración propia en base a datos disponibles del VIPFE, MEFP e INE. Para la expansión sectorial primero se deflactó la misma por el deflactor implícito del PIB.

4. Relación de Largo Plazo y Modelos de Corrección de Errores del Crecimiento Económico en Base a sus Determinantes de Demanda

Cabe señalar que, a pesar de los concesos de la importancia de las relaciones entre la inversión y el crecimiento económico, no hay una metodología general para su especificación, existiendo un amplio espectro de posibilidades. Considerando la evidencia empírica de autores del ámbito nacional (como Humerez, 2014, Valdivia y Carlo, 2021), se optó por la especificación y estimación de modelos de corrección de errores (VEC, por siglas en inglés) o Vectores Autoregresivos (VAR) Cointegrados.

En este sentido, dado que uno de los objetivos del presente documento (es el de determinar el rol y la importancia de la inversión pública en el crecimiento económico), se optó por modelar las relaciones dinámicas de largo plazo entre el crecimiento y la agregación de la inversión pública en infraestructura y productiva,¹¹ la inversión privada, una variable de consumo (que agrega el consumo privado y el público) y, el PIB externo relevante para el país y los términos de intercambio (como variables que condicionan la demanda externa neta y los precios relativos de la economía) en frecuencia trimestral de 1996 a 2022.¹²

Por el comportamiento que muestran las series seleccionadas (Figura 15) se observa que las mismas no son estacionarias en niveles, existiendo una gran posibilidad de que las mismas sean integradas de orden uno $I(1)$ y que expongan una relación de equilibrio en el largo plazo entre las mismas (cointegración). Para verificar este cometido inicialmente se realizaron las siguientes pruebas de raíz unitaria: ADF (Augmented Dickey-Fuller Test), PP (Phillips-Perron Test) y KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test) (Cuadro 3). El comportamiento de las variables seleccionadas suavizadas en logaritmos se expone a continuación:

¹¹ La inversión pública en infraestructura y productiva (agregadas) si serían complementarias a la inversión privada, en cambio la social y multisectorial no lo serían (como se verá en acápite 4.2). De esta manera, no se considerará para el ejercicio empírico a estos últimos tipos de inversión en post de contribuir de mejor manera a los fines del objeto de estudio.

¹² Se decidió trabajar con una muestra desde 1996, para incorporar los inlfujos de inversión privada que se lograron entre 1996 y 1998 debido la capitalización de las principales empresas públicas del país.

Figura 15
Variables Seleccionadas para la Modelación
(En logaritmo natural)

Fuente: INE, BCB y Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
 Notas: Todas las variables fueron desestacionalizadas por el método Arima x-12- descomposición aditiva (por lo cual llevan el sufijo sa) Log(PIB): Logaritmo natural del PIB a precios constantes de 1990. Log(INV_PROD_INFRA): Logaritmo natural de la inversión pública productiva y en infraestructura a precios constantes de 1990. Log(C_TOT): Logaritmo natural del consumo de los hogares y del sector público a precios constantes de 1990. Log(TI): Logaritmo natural de los términos de intercambio de Bolivia (precio de exportaciones / precios de importaciones), índice base 100=2012. Log(PIB_ER): Logaritmo natural del PIB externo relevante para el país, índice base 100=2012.

Tabla 3
 Test ADF, PP y KPSS

VARIABLES/ ESTADÍSTICAS	LPIB	LINV_PROD_INFRA	LINV_PRIV	LC_TOT	LTI	LPIB_ER
Estadístico ADF	1.62	-32.45	-3.59	-1.16	-6.72	-5.48
Nivel de sig. est.	0.99	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
Valores críticos						
5%	-2.90	-2.90	-2.90	-2.90	-2.90	-2.90
Especificación del test	Con constante	Con constante	Con constante	Con constante	Con	Con constante
Nº rezagos	6	2	3	3	1	3
Grado de integración según Test	I(1): DLPIB	I(1): DLINV_PROD_INFRA	I(1): DLINV_PRIV	I(1): DLC_TOT	I(1): DLT	I(1): DLPIB_ER
Estadístico PP	1.29	-34.52	-21.38	-20.41	-6.70	-24.20
Nivel de sig. est.	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores críticos						
5%	-2.90	-2.90	-2.90	-2.90	-2.90	-2.90
Especificación del test	Con constante	Con constante	Con constante	Con constante	Con	Con constante
Nº rezagos	2	13	21	13	1	13
según Test	I(1): DLPIB	I(1): DLINV_PROD_INFRA	I(1): DLINV_PRIV	I(1): DLC_TOT	I(1): DLT	I(1): DLPIB_ER
Estadístico KPSS	0.78	0.23	0.12	0.12	0.19	0.23
Nivel de sig. est.	0.89	0.01	0.01	0.46	0.01	0.01
Valores críticos						
5%	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
Especificación del test	Con constante	Con constante	Con constante	Con constante	Con	Con constante
Nº rezagos	3	13	14	13	4	13
según Test	I(1): DLPIB	I(1): DLINV_PROD_INFRA	I(1): DLINV_PRIV	I(1): DLC_TOT	I(1): DLT	I(1): DLPIB_ER

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de Eviews.
 Notas: En cada caso por lo menos dos test indican que las series son integradas de orden uno (I(1)).
 ADF: Augmented Dickey-Fuller Test
 PP: Phillips-Perron Test
 KPSS: Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test

Dado que las series se encuentran en frecuencia trimestral de manera complementaria se realizó el Test Hegy¹³ de todas las variables para verificar la presencia de raíz unitaria en la parte regular y hallar evidencia de una posible presencia de raíces unitarias estocásticas en el componente estacional de las series (Cuadro 4).

Tabla 4
TEST HEGY

VARIABLES/ ESTADÍSTICAS	LPIB	LINV_PROD_ INFR	LINV_PRIV	LC_TOT	LIT	LPIB_ER
PARTE REGULAR:						
ESTADÍSTICO HEGY	-0.51	-1.07	-2.40	-0.75	-1.90	-1.78
NIVEL DE SIG. EST. (AL 5%)	0.99	0.95	0.42	0.98	0.68	0.71
PARTE ESTACIONAL:						
ESTADÍSTICO HEGY	-5.46	-5.50	-5.60	-2.86	-4.05	-4.82
NIVEL DE SIG. EST. (AL 5%)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ESPECIFICACIÓN DEL TEST	con constante	con constante	con constante	con constante	con constante	con constante
Nº REZAGOS	0	1	0	8	7	0
GRADO DE INTEGRACIÓN SEGÚN TEST	i(1): dlpib	i(1): dlinv_ prod_infr	i(1): dlinv_ priv	i(1): dlc_tot	i(1): dlti	i(1): dlpib_er

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de Eviews.

Notas: El test confirma que las series son integradas de orden uno por la presencia de una sola raíz unitaria en el componente regular. Según el test en ningún caso existe raíz unitaria estocástica en el componente estacional

Los test realizados (Cuadro 3 y 4) muestran que las series objeto de estudio presentan raíz unitaria y son integradas de orden uno solo en el componente regular de las mismas, por tanto, presentarían estacionariedad con una primera diferencia. Dados los resultados anteriores y por las relaciones y características (de endogeneidad)¹⁴ de estas variables, también se aplicó el Test de Cointegración de Johansen – Juselius¹⁵, para verificar la posible existencia de relaciones de cointegración entre las mismas (Cuadro 5).

¹³ El contraste que proponen Hylleberg et al. (1990) es utilizado generalmente para verificar la presencia de raíz unitaria en el componente regular y descartar (o verificar) la presencia de raíz unitaria estocástica en el componente estacional de las series trimestral o mensuales.

¹⁴ Se asume este supuesto por antecedentes teóricos y las relaciones de retroalimentación descritas en acápite anteriores.

¹⁵ Se debe mencionar que en el modelo de cointegración desarrollado en primera instancia por Engle y Granger, cuando se considera más de dos variables, solo era posible estimar un vector de cointegración, lo que ocasionaba pérdida de información relevante. Además, este asumía; antes de la estimación, que variables eran exógenas, sólo a la luz de la teoría económica, sin tener un soporte estadístico que lo corroborase.

Tabla 5
Test de Cointegración DE JOHANSEN – JUSELIUS

Panel a): Test de Traza

Panel b): Test de máximo eigenvalor

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)					Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)				
Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**	Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.334491	104.9452	95.75366	0.0100	None *	0.334491	42.34914	40.07757	0.0273
At most 1	0.240004	62.59606	69.81989	0.1645	At most 1	0.240004	28.54194	33.87687	0.1996
At most 2	0.166152	34.05413	47.85613	0.4999	At most 2	0.166152	18.89723	27.58434	0.4225
At most 3	0.126869	15.15689	29.79707	0.7698	At most 3	0.126869	14.10964	21.13162	0.3561
At most 4	0.007097	1.047258	15.49471	0.9999	At most 4	0.007097	0.740726	14.26460	1.0000
At most 5	0.002943	0.306532	3.841466	0.5798	At most 5	0.002943	0.306532	3.841466	0.5798

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **Mackinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **Mackinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de Eviews
Notas: Se realizó el test con las variables señaladas en la figura 12.

Según el Test de Cointegración de Johansen – Juselius, se evidencia la existencia de una relación de cointegración entre las variables planteadas al nivel de significancia de 5%. De esta manera, se verifica que el crecimiento sería explicado por la inversión pública productiva y en infraestructura, la inversión privada, el consumo agregado (público y privado), el PIB externo relevante para el país y los términos de intercambio. Entonces, es posible adoptar la siguiente especificación funcional (VEC) que muestra una relación de largo plazo entre las variables seleccionadas en el vector de cointegración, el mecanismo de corrección de error y las relaciones de corto plazo de las variables rezagas en diferencias de la parte VAR del modelo.

Modelo de Cointegración planteado (en base a Céspedes y Cossio, 2020):

$$\Delta y_t = \mu + \Pi y_{t-1} + \sum_{i=1}^{k-1} \Gamma_i \Delta y_{t-i} + \Psi D_t + \varepsilon_t \quad (1)$$

Dónde:

Δ : Es el operador de las primeras diferencias.

y_t : Vector de variables endógenas (inversión pública productiva y en infraestructura, la inversión privada, el consumo agregado, el PIB externo relevante para el país y los términos de intercambio) en logaritmos.

μ : Es un vector que agrupa a las constantes para cada una de las posibles relaciones de corto plazo.

Π :Es una matriz compuesta que por el Teorema de Representación de Granger que puede representarse como: $\Pi = \alpha \beta'$ Donde α es la matriz de los parámetros de corrección de error o velocidades de ajuste (entonces MCE α_1 ; mecanismo de corrección de error de la principal ecuación de integración), y β' es la matriz de estimadores de los vectores de cointegración.¹⁶

Γ_i :Matrices de coeficientes a estimar de la parte VAR del modelo. El número de rezagos i se testeó mediante criterios de información, para la especificación se escogió 4 rezagos.

Ψ :Matriz de coeficientes asociada a las variables exógenas y variables *dummies* (d_2011_16) incorporadas al modelo. Dados los pocos grados de libertad asociados a la restricción de datos, en este modelo solo se incorporan una *dummy*, para capturar el posible cambio de patrón de la inversión productiva y en infraestructura dado el inicio de los proyectos de industrialización más grandes en esos periodos.

$\varepsilon_{1-t} \approx N(0, \Omega)$: Se espera que los errores presenten una media de cero, una matriz de varianzas-covarianzas Ω (sin los problemas de autocorrección y heteroscedasticidad) y una distribución normal multivariada. Es decir, los residuos del modelo estimado presenten estacionariedad.

La serie de los residuos de la ecuación de cointegración estimada (Anexo 1), nos señala que la misma presenta ruido blanco y no reporta problemas de heteroscedasticidad.¹⁷ Por su parte, los signos son los esperados teóricamente y los estadísticos t, muestran la significancia estadística de los coeficientes estimados (con excepción de los términos de intercambio).¹⁸ Los resultados de los mismos nos muestran que el crecimiento económico está directamente relacionado con la expansión de la inversión productiva y en infraestructura, la inversión privada, el consumo total (privado y público), además, del PIB externo relevante para el país:

¹⁶ α de dimensión $(k \times r)$ es la matriz de velocidad de ajuste de los parámetros ante desequilibrios y β también con dimensión $(k \times r)$ es la matriz de vectores de cointegración de las variables; r es el número de vectores cointegrados (en este caso uno), seleccionados a través de los estadísticos de prueba implementados por Johansen, estos conforman el núcleo del espacio de cointegración de las variables en consideración, así cualquier vector de cointegración diferente de los r elementos encontrados es una combinación lineal de estos.; p es el número de variables del sistema. Johansen - Juselius (1990) resuelven dos interrogantes sobre Π : primero, el de su existencia, la cual garantiza su descomposición en dos matrices α y β , a través de una prueba de hipótesis; y segundo, el de su estimación, la cual se lleva a cabo a partir de los vectores y los valores propios pertenecientes a la solución de una ecuación característica.

¹⁷ Por la existencia de datos atípicos en la mayoría de las variables en los trimestres 2 y 3 de 2020 (por efecto de la crisis sanitaria mundial del Covid.19) los residuos no se aproximarían a una distribución normal multivariada.

¹⁸ En el caso del coeficiente de corrección de error de la ecuación de cointegración estimada, este sería significativo al 90% de nivel de confianza.

Ecuación de cointegración estimada de los determinantes de demanda del crecimiento:

$$LPIB_t = 0,81 + 0,05LINV_PROD_INFR_t + 0,05LINV_PRIV_t + 0,66LC_T_t + 0,02LTI_t + 0,37LPIB_ER_t \quad (2)$$

$$t: \quad (-7,42) \quad (-5,12) \quad (-7,29) \quad (-1,14) \quad (-3,48)$$

$$MCE:\alpha_1 = -0,37$$

$$t: \quad (-1,77)$$

$$(VAR)d_{2011-16} = 0,1\%$$

$$t: \quad (1,96)$$

Según los coeficientes estimados, controlando los demás factores, se esperaría que por cada incremento de 1% en la inversión pública productiva y en infraestructura, el PIB se incremente en 0,05%, asimismo un incremento marginal (de 1%) en el nivel de inversión privada repercutiría en una expansión del PIB de 0,05%. Es decir, en el caso boliviano, el dinamismo de largo plazo del crecimiento económico es de similar sensibilidad tanto a shocks en la inversión pública productiva y en infraestructura como a shocks de la inversión privada. Y como era de esperar, existe una gran incidencia (y elasticidad: 0,66) de la expansión del consumo agregado en el crecimiento. Por otra parte, la demanda externa aproximada por el PIB externo relevante para Bolivia (0,37) tendría una elasticidad más baja que todo el efecto agregado de los componentes de la demanda interna.

Finalmente, se devela un efecto de corto plazo mayor (incidencia más alta) de la inversión productiva y en infraestructura en el crecimiento entre 2011 hasta 2016 (dummy: $d_{1(2011-16)}$ con significancia estadística en el componente VAR del modelo), periodos en los que se iniciaron la mayoría de los megaproyectos de industrialización del país. Asimismo, se advierte un periodo de ajuste relativamente largo (de tres trimestres) ante shocks inesperados en algunos de estos determinantes del crecimiento. Lo cual en términos de política hace apremiante el diseño de mecanismos de estabilización (comúnmente se plantearía un fondo de estabilización para periodos de bajos ingresos fiscales) ante shocks negativos en algunas de las variables de inversión o contracción de la demanda externa.

5. Complementariedad en el Corto y Largo Plazo de la Inversión Pública y Privada, Efecto Crowding - In

Estadísticamente, se denota una importante relación de corto plazo y mediano plazo entre el agregado de la inversión pública en infraestructura y productiva y la privada. Según el test de causalidad de en el sentido de Granger (con 4 rezagos) la inversión pública sectorial señalada si tendría una significativa capacidad de anticipación o pronóstico de la privada. Siendo más puntuales, shocks inesperados de este tipo de inversión pública sectorial podrían perturbar la evolución de la formación bruta de capital fijo privada (Cuadro 6). Por otra parte, se confirma que no existe complementariedad y/o capacidad de anticipación entre la inversión social y multisectorial con la inversión privada. En efecto, según el test de casualidad en sentido de Granger entre ambas variables, se verifica la no existencia de relaciones estadísticas significativas entre ellas.

Tabla 6

Relaciones y Test De Causalidad en Sentido de Granger de la Inversión Pública de Infraestructura y Productiva Sobre la Inversión Privada (En diferencias de logaritmos naturales)

Sample: 1990Q1 2022Q4
Lags: 4

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
DLOG(INV_PROD_INFRRAR_SA) does not Granger Cause DLOG(FBCF_PRIV_SA)	127	2.81718	0.0283
DLOG(FBCF_PRIV_SA) does not Granger Cause DLOG(INV_PROD_INFRRAR_SA)		1.09180	0.3639

Sample: 1990Q1 2022Q4
Lags: 4

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
DLOG(INV_SOCMR_SA) does not Granger Cause DLOG(FBCF_PRIV_SA)	127	0.99834	0.4114
DLOG(FBCF_PRIV_SA) does not Granger Cause DLOG(INV_SOCMR_SA)		0.04692	0.9958

Fuente: Elaboración propia en base a las salidas de Eviews.

Por último, realizando un ejercicio empírico para analizar las relaciones directas entre la inversión privada y este tipo de inversión pública sectorial (productiva y en infraestructura) mediante modelos de corrección de error, se verifica las relaciones de equilibrio en el largo plazo entre la inversión privada y la inversión pública. Esta última, tendría un efecto marginal significativo en la inversión privada de alrededor 0,27% por cada 100pb de incremento en la inversión pública sectorial real. No obstante, la relación de equilibrio ante una distorsión transitoria se restablecería en un periodo relativamente largo de 6 trimestres.

Ecuación de cointegración estimada de la relación positiva de equilibrio entre la inversión privada y pública:

$$LINV_{PRIVt} = 4,93 + 0,27 LINVPRODINFR_t \quad (3)$$

$$t: \quad \quad \quad (-2,60)$$

$$MCE: \alpha_1 = -0,17$$

$$t: \quad \quad \quad (-3,03)$$

6. Una Aproximación a los Efectos en la Pobreza a Nivel Departamental a Través de Modelos de Datos de Panel

Se elaboró un análisis de modelos de datos de panel a nivel departamental, con el objetivo de observar la dinámica entre los niveles de pobreza extrema y las variables: ingreso medio real, años promedio de escolaridad, prevalencia de enfermedades diarreicas agudas, inflación, exportaciones, y la demanda interna aproximada por el agregado de la inversión total y gasto público departamental. De esta manera se presenta la siguiente especificación en base a Céspedes et al. (2018):

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

con $i = 1, \dots, n$ y $t = 1, \dots, T$

Donde i se refiere al individuo o a la unidad de estudio (corte transversal), t a la dimensión del tiempo, α es un vector de interceptos que puede contener entre 1 y $n+1$ parámetros, β es un vector de k parámetros y X_{it} es la i -ésima observación en el momento t para las k variables explicativas X_1, X_2, \dots, X_k . La muestra total de las observaciones en el modelo viene dada por $n \times T$.

El término de error ε_{it} incluido en la ecuación 4, puede descomponerse de la siguiente manera:

$$\varepsilon_{it} = u_i + v_t + w_{it} \quad (5)$$

Donde u_i representa los efectos no observables que difieren entre las unidades de estudio, pero no en el tiempo, v_t representa efectos no cuantificables que varían en el tiempo, pero no entre las unidades de estudio, y w_{it} se refiere al término de error puramente aleatorio. La mayoría de las aplicaciones con datos de panel utilizan el modelo de componente de error para el cual $v_t = 0$, que supone que no existen efectos no cuantificables que varíen en el tiempo, pero sí existen efectos entre las unidades individuales de estudio. Generalmente se asume que $u_i \neq 0$, es decir, la representa un efecto fijo en el tiempo pero que es distinto para cada unidad de corte transversal; en este caso, la heterogeneidad no observable se incorpora a la constante del modelo. Por último, la alternativa es tratar a u_i como una variable aleatoria no observable que varía entre individuos, pero no en el tiempo.

Según lo descrito anteriormente, el término a_{it} del modelo genérico puede adoptar las siguientes tres formas: i) bajo un modelo agrupado, se considera que a_{it} es igual para todos los individuos y periodos, es decir $a_{it} = \bar{a}$; ii) la segunda es un modelo de efectos fijos, donde se considera que el intercepto puede ser distinto para cada individuo ($a_{it} = a_i$), cada periodo ($a_{it} = a_t$) o ambos; y iii) el modelo de efectos aleatorios, donde el término independiente a_{it} , es una variable aleatoria.

Para el modelo de efectos fijos individuales, se tienen N términos independientes que recogen las diferencias entre los distintos individuos y que se conocen como efectos fijos individuales. La variación de los efectos fijos individuales proviene de las variables omitidas que varían entre los distintos individuos, pero no en el tiempo.

$$Y_{it} = a_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it} \quad (6)$$

Por su parte, el modelo de efectos aleatorios considera que la ordenada en el origen es una variable aleatoria, por tanto a_{it} se puede descomponer en una parte constante, a , y otra aleatoria ε_i , la cual se asume que depende del individuo i -ésimo pero que es constante en el tiempo:

$$a_{it} = a + \delta_i$$

$$Y_{it} = a + \delta_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it} \quad (7)$$

Tabla 7
Estimación de Panel con Efectos Fijos

Fixed-effects (within) regression	Number of obs	=	99
Group variable: id	Number of groups	=	9
R-sq:	Obs per group:		
within = 0.2750	min =		11
between = 0.1048	avg =		11.0
overall = 0.1021	max =		11
	F(6,84)	=	5.31
corr(u_i, Xb) = -0.8361	Prob > F	=	0.0001

pobreza_ext	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
lning_real	-.1077024	.0509894	-2.11	0.038	-.2091004 - .0063043
lneduc	-.2853577	.1031083	-2.77	0.007	-.4903999 - .0803154
lnidas	-.0380161	.1926488	-0.20	0.844	-.4211193 .3450871
lnipc	.2522751	.1234645	2.04	0.044	.0067524 .4977977
lndem_ext	.0026008	.0152372	0.17	0.865	-.0276999 .0329016
lndem_int	-.1298278	.0973469	-1.33	0.186	-.3234128 .0637572
_cons	2.903181	.9496297	3.06	0.003	1.014738 4.791624
sigma_u	.17970295				
sigma_e	.04803834				
rho	.93330557	(fraction of variance due to u_i)			

F test that all u_i=0: F(8, 84) = 4.50	Prob > F = 0.0001
--	-------------------

Fuente: Elaboración propia en base a las salidas de Stata.

Tabla 8
Estimación de Panel con Efectos Aleatorios

Random-effects GLS regression	Number of obs	=	99
Group variable: id	Number of groups	=	9
R-sq:	Obs per group:		
within = 0.2413	min =		11
between = 0.8608	avg =		11.0
overall = 0.7191	max =		11
	Wald chi2(6)	=	72.09
corr(u_i, X) = 0 (assumed)	Prob > chi2	=	0.0000

pobreza_ext	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
lning_real	-.0863576	.0355416	-2.43	0.015	-.1560179 -.0166972
lneduc	-.3517809	.0877913	-4.01	0.000	-.5238486 -.1797132
lnidas	.1350921	.0583968	2.31	0.021	.0206363 .2495478
lnipc	.0844054	.0658508	1.28	0.200	-.0446599 .2134707
lndem_ext	-.0157463	.0104108	-1.51	0.130	-.0361511 .0046585
lndem_int	-.0692933	.0374139	-1.85	0.064	-.1426231 .0040366
_cons	1.968711	.3069858	6.41	0.000	1.36703 2.570392
sigma_u	.03598785				
sigma_e	.04803834				
rho	.3594767	(fraction of variance due to u_i)			

Fuente: Elaboración propia en base a las salidas de Stata.

Dado que se rechaza la hipótesis nula en el test de Breusch y Pagan (Cuadro 9), se puede afirmar que los estimadores de efectos aleatorios podrían ser más consistentes que los estimadores mínimos cuadrados (Pooled).

Tabla 9
Test de Breusch y Pagan

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

$$pobreza_ext[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t]$$

Estimated results:

	Var	sd = sqrt(Var)
pobreza~t	.0119233	.1091937
e	.0023077	.0480383
u	.0012951	.0359879

Test: Var(u) = 0

$$\begin{aligned} \underline{\text{chibar2}}(01) &= 3.06 \\ \text{Prob} > \text{chibar2} &= 0.0401 \end{aligned}$$

Fuente: Elaboración propia en base a las salidas de Stata.

En este sentido, para verificar la hipótesis de efectos aleatorios, se hará uso del test de Hausman. Este nos permitirá ver la opción de elegibilidad entre efectos fijos (suponiendo correlación de α_i con X_{it}) y efectos aleatorios (donde se asume que existe una heterogeneidad intrínseca entre los individuos del modelo: $\alpha_i + \delta$: heterogeneidad no observada entre los departamentos). La especificación del test de contraste será la siguiente:

$$H = (\hat{\beta}_{EF} - \hat{\beta}_{EA})' [Var(\hat{\beta}_{EF}) - Var(\hat{\beta}_{EA})]^{-1} (\hat{\beta}_{EF} - \hat{\beta}_{EA}) \sim \chi_k^2 \quad (8)$$

Si el valor del estadístico es superior al de tablas, se rechaza la hipótesis nula de efectos aleatorios y, por tanto, se elige el modelo de efectos fijos (ya que es probable que las perturbaciones estén correlacionadas con alguna variable explicativa, Céspedes et al., 2018, p. 117).

Tabla 10
Test de Hausman

	Coefficients		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E.
	(b) FE	(B) RE		
lning_real	-.1077024	-.0863576	-.0213448	.0365611
lneduc	-.2853577	-.3517809	.0664232	.0540743
lnides	-.0380161	.1350921	-.1731082	.1835848
lnipc	.2522751	.0844054	.1678697	.1044373
lndem_ext	.0026008	-.0157463	.0183472	.0111259
lndem_int	-.1298278	-.0692933	-.0605346	.08987

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

$$\begin{aligned} \text{chi2}(6) &= (b-B)' [(V_b-V_B)^{-1}] (b-B) \\ &= 10.30 \\ \text{Prob} > \text{chi2} &= 0.1124 \\ (V_b-V_B \text{ is not positive definite}) \end{aligned}$$

Fuente: Elaboración propia en base a las salidas de Stata.

Dado que se verifica la hipótesis nula del test de Hausman, podemos asumir que el modelo presenta efectos aleatorios, es decir existe una heterogeneidad no observada entre los departamentos que forman parte del modelo. En este sentido, dado que el principal problema en este tipo de modelo es la presencia de heteroscedasticidad, se utilizará el comando `vce` (Robust, Cuadro 11), el cual evita el sesgo y la ineficiencia de los estimadores β del modelo (Labra y Torrecillas, 2014).

Tabla 11
Modelo Final. Estimación de Panel con Efectos Aleatorios Robustos

Pobreza_ext	Coefficient	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
<i>lning_real</i>	-0.0863576	.0416655	-2.07	0.038**	-0.1680204	-0.0046948
<i>lneduc</i>	-.3517809	.0953252	-3.69	0.000***	-.5386148	-.1649469
<i>ln_idas</i>	.1350921	.0622704	2.17	0.030**	.0130443	.2571398
<i>lnipc</i>	.0844054	.076319	1.11	0.269	-.065177	.2339878
<i>lnдем_ext</i>	-.0157463	.0078769	-2.00	0.046**	-.0311848	-.0003079
<i>lnдем_int</i>	-.0692933	.0431841	-1.60	0.100*	-.1539326	.015346
<i>_cons</i>	1.968711	.431105	4.57	0.000**	1.123761	2.813661

Fuente: Elaboración propia en base a las salidas de Stata

*Nota: *** coeficiente robusto al 1% de significancia*

*** coeficiente robusto al 5% de significancia*

**coeficiente robusto al 10% de significancia*

Según los resultados hallados (Cuadro 8 y 11), se puede señalar que la pobreza extrema departamental, en el mediano y largo plazo, reacciona de forma negativa principalmente a incrementos marginales en los años de escolaridad y el nivel de ingresos reales. Asimismo, la demanda de interna de inversión total y gasto público y, la demanda externa (aproximada por las exportaciones) tendrían efectos significativos (al 10% de significancia) en la reducción de la pobreza. Por otro lado, existiría una importante relación positiva con la prevalencia de IDAS en la población menor de 5 años. Todo esto asumiendo la hipótesis de heterogeneidad individual no observada y no correlación entre α_i y los regresores del modelo.

Es decir, se puede afirmar que, de manera intrínseca los departamentos son muy heterogéneos, por lo cual el efecto de las variables de control y las variables de política (demanda interna y demanda externa) también sería distinto en cada uno de ellos. No obstante, de las relaciones estudiadas del modelo y según el análisis estadístico realizado en los hechos estilizados

(mediante correlaciones cruzadas), se puede inferir que la pobreza extrema en la mayoría de los departamentos responde de manera más directa a cambios en la demanda interna y en algunos otros departamentos como en Tarija y Beni, tanto a perturbaciones de la demanda interna como de la externa, siendo preponderantes los efectos de esta última variable en estos departamentos.

Conclusiones

Un tema de amplio debate tanto en el ámbito académico como en el político es el rol de la demanda interna y los efectos de la inversión pública sobre el crecimiento y la pobreza, así como la complementariedad o no de esta con la inversión privada. En este marco, tanto la mayor parte de literatura estudiada como los hallazgos de la evidencia empírica de este documento denotan que en el caso de Bolivia la FBCF privada nacional se complementa y/o se cataliza con la inversión pública sectorial en infraestructura y productiva (resultado tipo crowding-in). En efecto entre 2006 y 2022, el país experimentó una expansión importante de este tipo inversión en busca de apuntalar a la inversión privada y el logro de un crecimiento sostenido en el marco de la orientación estratégica del MESCP. Por otra parte, del análisis de incidencias y de las estadísticas departamentales de exportaciones se infiere que, en Santa Cruz, Tarija y Potosí, existió un peso preponderante de la demanda externa para impulsar el crecimiento regional.

Según los modelos de cointegración estimados, en el caso boliviano, el dinamismo de largo plazo del crecimiento económico tiene similar sensibilidad tanto a shocks en la inversión pública sectorial (productiva y en infraestructura) como a shocks de la inversión privada. Se estimó una elasticidad del crecimiento ante cambios súbitos en estos tipos de inversión de 0,10%. Asimismo, mediante ejercicios de casualidad en sentido de Granger y un modelo VEC (2006-2022), se verificó un efecto tipo crowding-in entre estos tipos de inversión, en el corto y largo plazo: elasticidad de 0,27% de la FBCF privada ante cambios de 1% de la inversión pública sectorial.

Sin embargo, se devela¹⁹ un periodo de ajuste relativamente amplio (de seis trimestres) de la senda estable de crecimiento de la inversión privada ante shocks negativos en los niveles de inversión pública. Lo cual en términos de

¹⁹ Por el coeficiente de velocidad de ajuste del modelo.

política hace apremiante el diseño de mecanismos (o fondos) de estabilización para enfrentar este tipo de shocks tanto en la inversión pública como en la privada. Dado que, en los últimos años, el Gobierno Central ha otorgado un tratamiento prioritario a la inversión en infraestructura y productiva, cabe recalcar que los hallazgos en términos de sensibilidades y periodos de ajuste pueden ser fundamentales para las decisiones de política económica como las planteadas.

Respecto al rol del gasto y la inversión pública en la pobreza, de la modelación por datos de panel se puede deducir que la pobreza extrema departamental, reacciona de manera significativa (reduciendo sus niveles) ante incrementos en los años de escolaridad y el nivel de ingresos reales. Se resalta que la demanda interna de inversión y gasto público, además de las exportaciones departamentales también tendrían efectos significantes en la reducción de la pobreza. Por otro lado, existiría una importante relación positiva de esta variable con la prevalencia de IDAS en la población menor de 5 años.

En términos de implicaciones de política, se puede inferir que la disminución de la pobreza extrema en la mayoría de los departamentos del país respondería significativamente a la expansión de los componentes de la demanda interna, shocks positivos de inversión privada, inversión y gasto públicos, puntualmente. Asimismo, según el análisis estadístico realizado mediante correlaciones cruzadas, en algunos casos como el de Tarija y Beni, si bien la pobreza estaría afectada por los componentes de la demanda interna, las perturbaciones en la demanda externa tendrían un efecto mayor en estos departamentos. En el primer caso esto se deduciría de la importancia de la producción hidrocarburífera y/o exportaciones de gas para su actividad económica regional. En el segundo caso esto se debería, entre otros factores, al apuntalamiento que se otorgó a sus exportaciones de carne hacia los mercados asiáticos en años recientes.

Finalmente, se debe advertir que del análisis de la inversión social y multisectorial (agregadas) se evidencia una relación estadística no deseada (correlaciones cruzadas contemporáneas y hacia adelante positivas) entre la pobreza extrema y este tipo de inversión. Es decir, no se tiene un carácter anticíclico o en otras palabras la inversión social y multisectorial recién se

incrementan después de que los niveles de pobreza ya han subido (Figura 14b) y no de forma inversa. Lo que hace suponer que este tipo de inversión no tiene un norte claro tanto en su asignación como en su ejecución, lo cual ameritaría un análisis más profundo de la proclividad de este tipo política pública cuando su asignación y planificación no son óptimas.

Referencias bibliográficas

- Alarcon, S. (2020). El Rol de la Inversión Pública: El Caso de Bolivia. Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo. Serie Documentos de Trabajo sobre Desarrollo No. 06/2020.
- Aschauer, D. A. (1989). Does public capital crowd out private capital?. *Journal of monetary economics*, 24(2), 171-188.
- Auerbach, A. J., & Gorodnichenko, Y. (2013). Corrigendum: measuring the output responses to fiscal policy. *American Economic Journal: Economic Policy*, 5(3), 320-22.
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes. *Econometrica*, 47-78.
- Banco Central de Bolivia (2018). Soberanía monetaria, estabilidad macroeconómica y desarrollo económico y social. Volumen III: El proceso de bolivianización y los avances económicos y sociales en el periodo 2006-2017, La Paz, Bolivia.
- Blomström, M., Lipsey, R. E., & Zejan, M. (1993). Is fixed investment the key to economic growth? *National Bureau of Economic Research*, 1-23.
- Bolivar, O. y Ugarte, D. (2015). Demanda interna motor del crecimiento económico en Bolivia. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Cuadernos de Investigación Económica Boliviana - Vol. 1(1).
- Bolivar, O. y D. Ugarte (2015). El efecto de la redistribución del ingreso sobre la reducción de la pobreza en Bolivia. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Cuadernos de Investigación Económica Boliviana - Vol. 1(1).
- Céspedes, A.; J. Cossio y A. Calle (2018). “Inclusión financiera y pobreza en Bolivia”, Banco Central de Bolivia, *Revista de Análisis*, 29, pp. 83 – 126.
- Céspedes, A. y J. Cossio (2020). “Desarrollo del sistema financiero en Bolivia y convergencia de los objetivos de política monetaria y macroprudencial”, Banco Central de Bolivia *Revista de Análisis*, Volumen N° 32, pp. 201-263
- De Long, J. B., & Summers, L. (1991). Equipment Investment and Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics* 106 (2), 445-502.
- Easterly, W., & Rebelo, S. (1993). Fiscal Policy and Economic Growth. *Journal of Monetary Economics* 32 (3), 417-58.

- Engle, R. F., & Granger, C. (1987). Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing. *Econometrica* (55), 251-276.
- Gutiérrez, M. A. (2005). Economic growth in Latin America: the role of investment and other growth sources. *Macroeconomía del Desarrollo*, 1-66.
- Humerez, J. (2014). “Determinantes del crecimiento económico en Bolivia: un enfoque de demanda”. Banco Central de Bolivia, *Revista de Análisis*, Volumen N° 20, pp. 9-40.
- International Monetary Found. (2014). Is it time for an infrastructure push? The macroeconomic effects of public investment. *World Economic Outlook*.
- Jiménez, L. F., & Manuelito, S. (2013). Rasgos estilizados de la relación entre inversión y crecimiento en América Latina y el Caribe, 1980-2012. *Macroeconomía y Desarrollo*, 1-46.
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. *Journal of Economic Dynamics and Control* (12), 231–254.
- Khan, M. S., & Kumar, M. S. (1997). Public and Private Investment and the Growth Process in Developing Countries. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 69-88.
- Kalecki, M. (1971). *Selected Essays in the Dynamics of the Capitalist 1933-1970*. Cambridge University Press.
- Levine, R & Renelt, D. (1992). A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions. *The American Economic Review*, 942-963.
- Lipsey, R., & Kravis, I. (1987). *Savings and Economic Growth: Is the United States Really Falling Behind?* Conference Board, New York.
- Lütkepohl, H., & Kräzig, M. (2004). *Applied Times Series Econometrics*. Berlin: Cambridge University Press.
- Mota, J. (2010). Inversión pública y crecimiento: hacia una nueva perspectiva de la función de gobierno. *Nueva Época* (33).
- Sala-i-Martin, X. X. (1997). I Just Ran Two Million Regression. *American Economic Review* 87 (2), 178–83.
- Schmidt-Hebbel, K., Servén, L., & Solimano, A. (1996). Saving and Investment: Paradigms, Puzzles, Policies. *World Bank Research Observer* 11, 87–117.
- Serebrisky, T., Margot, D., Suárez-Alemán, A., & Ramírez, M. C. (2015). La inversión y el ahorro en América Latina y el Caribe ¿Cómo se relacionan? Banco Interamericano de Desarrollo, 1-26.

Valdivia, J.D. y J.C. Carlo, (2021). “Efectos de la inversión pública y privada en el crecimiento económico de Bolivia”. Banco Central de Bolivia, Revista de Análisis, Volumen N° 34, pp. 55-86.

Anexo 1

Test Residuales del Modelo Vec de Crecimiento Económico de Largo Plazo en Base a Determinantes De Demanda Test Autocorrelación Lm

VEC Residual Serial Correlation LM Tests

Date: 09/14/23 Time: 10:01

Sample: 1997Q1 2022Q4

Included observations: 104

Null hypothesis: No serial correlation at lag h

Lag	LRE* stat	df	Prob.	Rao F-stat	df	Prob.
1	41.85667	36	0.2316	1.176587	(36, 292.6)	0.2332
2	30.17329	36	0.7415	0.832009	(36, 292.6)	0.7428
3	33.09896	36	0.6073	0.917079	(36, 292.6)	0.6090
4	48.10384	36	0.0855	1.366239	(36, 292.6)	0.0865
5	39.31087	36	0.3239	1.100391	(36, 292.6)	0.3257

Null hypothesis: No serial correlation at lags 1 to h

Lag	LRE* stat	df	Prob.	Rao F-stat	df	Prob.
1	41.85667	36	0.2316	1.176587	(36, 292.6)	0.2332
2	68.21013	72	0.6048	0.941835	(72, 332.2)	0.6117
3	90.35731	108	0.8901	0.811874	(108, 316.7)	0.8983
4	133.1995	144	0.7302	0.898503	(144, 288.4)	0.7643
5	172.0048	180	0.6527	0.919280	(180, 256.1)	0.7263

*Edgeworth expansion corrected likelihood ratio statistic.

Test de Heteroscedasticidad de White

VEC Residual Heteroskedasticity Tests (Levels and Squares)

Date: 09/14/23 Time: 09:57

Sample: 1997Q1 2022Q4

Included observations: 104

Joint test:

Chi-sq	df	Prob.
1073.242	1071	0.4750

Individual components:

Dependent	R-squared	F(51,52)	Prob.	Chi-sq(51)	Prob.
res1*res1	0.900575	9.235464	0.0000	93.65983	0.0003
res2*res2	0.595993	1.504128	0.0729	61.98324	0.1394
res3*res3	0.701141	2.392060	0.0011	72.91866	0.0236
res4*res4	0.898930	9.068502	0.0000	93.48869	0.0003
res5*res5	0.447135	0.824618	0.7539	46.50204	0.6527
res6*res6	0.643248	1.838421	0.0154	66.89778	0.0669
res2*res1	0.840844	5.386726	0.0000	87.44775	0.0011
res3*res1	0.884048	7.773743	0.0000	91.94098	0.0004
res3*res2	0.787208	3.771956	0.0000	81.86960	0.0039
res4*res1	0.900839	9.262754	0.0000	93.68727	0.0003
res4*res2	0.831505	5.031653	0.0000	86.47651	0.0014
res4*res3	0.889462	8.204400	0.0000	92.50400	0.0003
res5*res1	0.854293	5.978032	0.0000	88.84643	0.0008
res5*res2	0.756447	3.166784	0.0000	78.67050	0.0077
res5*res3	0.614451	1.624951	0.0421	63.90288	0.1060
res5*res4	0.812560	4.420027	0.0000	84.50619	0.0022
res6*res1	0.814564	4.478817	0.0000	84.71462	0.0021
res6*res2	0.723489	2.667791	0.0003	75.24281	0.0152
res6*res3	0.690099	2.270498	0.0019	71.77027	0.0292
res6*res4	0.820123	4.648751	0.0000	85.29279	0.0018
res6*res5	0.439106	0.798220	0.7889	45.66706	0.6847

Test de Normalidad de Jarque – Bera

Component	Jarque-Bera	df	Prob.
1	2424.463	2	0.0000
2	63.05543	2	0.0000
3	0.759984	2	0.6839
4	9.134533	2	0.0104
5	2.499619	2	0.2866
6	98.44202	2	0.0000
Joint	2598.354	12	0.0000

*Approximate p-values do not account for coefficient estimation